
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

УДК 01.009

DOI 10.5281/zenodo.7787765

СПЕЦИФИКА ЭВОЛЮЦИИ АКСИОСФЕРЫ ЧЕЛОВЕКА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

THE SPECIFICS OF THE EVOLUTION OF THE HUMAN AXIOSPHERE IN THE DOMESTIC CULTURE OF MARRIAGE AND FAMILY RELATIONS

МОСКАЛЕВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ,

аспирант,

Донской государственной технической университет.

MOSKALEV EVGENY NIKOLAEVICH,

postgraduate student,

Don State Technical University.

Данное исследование посвящено изучению вопросов семьи и брака в отечественной философии и влияния этих дефиниций на аксиосферу человека. В статье представлена эволюция развития научных воззрений социальной философии в России. Проанализированы трансформации в семейно-брачной сфере жизни общества с точки зрения аксиологии и ценностного воспитания личности, а также рассмотрены закономерности и перспективы развития философского учения о семье и браке в российской культуре. В работе автор приводит примеры научных воззрений российских ученых-философов на такие понятия, как «семья», «любовь», «родительство», а также дает оценку влияния государственного регулирования этих процессов в разные эпохи развития человеческого общества.

This study is devoted to the study of family and marriage issues in Russian philosophy and the influence of these definitions on the human axiosphere. The article presents the evolution of the development of scientific views of social philosophy in Russia. The transformations in the family and marriage sphere of society are analyzed from the point of view of axiology and value education of the individual, as well as the regularities and prospects for the development of the philosophical doctrine of family and marriage in Russian culture are considered. In the work, the author gives examples of scientific views of Russian scientists and philosophers on such concepts as "family", "love", "parenthood", and also assesses the impact of state regulation of these processes in different epochs of human society development.

Ключевые слова: семья, брак, родительство, брачно-семейные отношения, плотская любовь, аксиосфера, ценности, ценностные ориентации, социальный институт.

Key words: family, marriage, parenthood, marital and family relations, carnal love, axiosphere, values, value orientations, social institution.

Повышенный интерес философского учения к семье как к социальному институту связан не столько на изучении ее многофункционального характера, сколько на когнитивном исследовании ее связующей роли между каждой отдельной личностью и обществом в целом, а также отличительными чертами семейной ячейки как значимого социального феномена. Семья на сегодняшний день является базовым фундаментом, на котором формируется вся система общественного порядка, этот принцип обоснован закономерностями исторического развития общества, берущими свое начало с возникновения человеческой цивилизации. Значение и сущность семейной ячейки определяются учеными разных эпох по-разному, но общим остается неоспоримое представление о семье как о важнейшей из объективно существующих форм человеческого сосуществования. Так до XVII века все аспекты брачно-семейных отношений в России регулировались только Домостроем, о котором М.В. Гурджиян говорит так: «Необходимо отметить системность, завершенность, логичность основных положений Домостроя, которые опираются на Священное Писание и народные традиции и призваны регламентировать как различные сферы социальной жизни, так и взаимоотношения в семье» [2, с. 1]. Однако такая система регулирования все же была не эффективна и довольно быстро изжила себя.

Особенно остро вопросы семьи и брака в отечественной философии начали подниматься с начала XX века. В эту эпоху кардинально менялось ценностное воззрение человека: резко ослабело влияние церкви и религии на брачно-семейные связи, а также возросла роль женщины в социально-экономической жизни общества. В этот период также был принят ряд важных законодательных решений: легализация разводов и изменение многих правовых традиций брачно-семейных отношений. Конечно, все эти трансформации не могли не отразиться на аксиосфере бытия человека, которая неизбежно подстраивается под все социальные изменения в обществе. Ряд отечественных исследователей, в числе которых В.С. Соловьев, В.В. Розанов, Н.А. Бердяев, П.А. Флоренский, И.А. Ильин, в своих работах наравне с привычными тому времени смысложизненными вопросами обращаются также к категориям «любовь», «чувства», «семья», в рамках которых происходит изучение нравственных установок личности. В целом важно отметить, что брачно-семейные отношения в названную эпоху оказались центре многих общественных и научных дискуссий.

Так, например, в работах религиозного мыслителя В.С. Соловьева главным объектом научного исследования стал поиск совершенного организма любви. По словам ученого: «Социально-нравственный закон и его основная объективация – семья вводит животную природу человека в границы, необходимые для родового прогресса, они упорядочивают смертную жизнь, но не открывают пути бессмертия. Индивидуальное существо так же истощается и умирает в социально-нравственном порядке жизни, как если бы оно оставалось исключительно под законом жизни животной» [5]. Таким образом, В.С. Соловьев подтверждает научный тезис о том, что плотская мирская любовь между женщиной и мужчиной невозможна в отрыве от морально-нравственных установок общества, в котором они существуют. Важно, что эта парадигма сохранила свою актуальность и до сих пор, и многие современные социальные исследователи занимаются поиском взаимосвязей между духовными частями личности и ее физическим проявлением. Также В.С. Соловьев утверждал, что половую любовь стоит рассматривать как основание для превозношения и усовершенствования самой человеческой сущности, именно в ней, по словам автора, кроется божественное начало человека, и проявление такой любви могло бы стать предпосылкой для возникновения так называемой идеальной личности, в которой воедино скреплены женское и мужское начала. Философ утверждал, что достижение одухотворенности возможно только в соединении идей любви нравственной и половой, в своей работе «Смысл любви» он неоднократно подчеркивал, что восстановление целостной человеческой личности возможно только в рамках семьи и брака. При этом рождение детей или так называемое «плотское размножение» В.С. Соловьев назы-

вал одной из главных порочных ошибок человечества, ведь в его рамках дети остаются заведомо обречены на греховность.

Похожие темы затрагивал и русский философ публицист В.В. Розанов. В своих научных исследованиях он впервые затронул тему необходимости государственного вмешательства в регулирование внутрисемейных дел, ведь, по утверждению ученого существует прямая зависимость между благосостояния семейной ячейки и нравственным положением всего общества. Автор утверждает: «Брак как поклонение полу – красивый звук; замкнутая брачная ячейка никому и ничему не нужна. Брак ради жизни и посредством жизни – идея, и такой брак нужен для развития общества» [4]. Как и В.С. Соловьев, В.В. Розанов видит смысл человеческого существования в соединении женского и мужского начал: в их слиянии и взаимодополнении, когда две отдельные единицы сливаются в единую ячейку общества, чем и является брачный союз.

Также в борьбу с религиозными воззрениями на семейно-брачные отношения вступает Н.А. Бердяев. Философ выдвигает тезис о том, что заключение семейных соглашений является не свободным выбором человека, а закономерной необходимостью, продиктованной потребностями общества. В семье реализуется важнейшая роль человеческой цивилизации – продолжение рода, и поэтому само ее существование, по мнению автора, продиктовано не чувствами, а общественными закономерностями. Вот что говорит об этом Н.А. Бердяев: «Поистине, половая любовь не вмещается ни в категорию семьи, ни в категорию аскетизма, ни в категорию разврата. Любовь не есть ни упорядочивание сексуального акта в целях деторождения и социального благоустройства рода, ни аскетическое отрицание всякой плоти в жизни пола, ни разнуздание и распускание сексуального акта. Любовь ни в каком смысле не есть сексуальный акт, не имеет той положительной или отрицательной связи с ним, которая всюду мерещится людям родового сознания, и любовь в очень глубоком смысле противоположна дифференцированному сексуальному акту, но совсем по-иному противоположна, чем аскетизм» [1, с. 101]. В свою очередь, Н.Ф. Федоров подходит к вопросу изучения семьи с точки зрения учения о воскрешении, которое, по мнению автора, считается делом истинной любви: «Воскрешение есть замена похоти рождения сознательным воссозданием. Всякий иной прогресс есть искусственный, произвольный, придуманный, а не естественный и необходимый. Прогресс, отождествляемый с развитием, эволюцией, очевидно, заимствуется у слепой природы и прилагается к человеческой жизни» [6]. Философ видит главной целью семейных отношений – преодоление человеческой смертности через процессы воспроизводства будущих поколений, рождение детей, которое, по мнению автора, полноценно возможно только в рамках семейной ячейки. Этот так называемый «долг воскрешения» является социальным постулатом, в рамках которого и функционирует семья, как институт воспитания личности.

Идеи о тесной зависимости между институтом семьи и государством развивал и отечественный философ И.А. Ильин, который в своих научных работах акцентировал внимание на назревании идеологического и духовного кризиса общества, что влияет в первую очередь именно на семью и брак. Автор, как и многие его современники, утверждал, что брак создается по необходимости, но держится при этом на дефинициях любви, веры, свободы и ответственности по отношению к родине и государству: «В деловом обороте чувству нечего делать; в культурном творчестве оно только отвлекает и вносит сентиментально-личный элемент; что же касается частной жизни, то людям предоставляется предаваться или не предаваться своим чувствам по мере досуга, склонностей и инстинктивных влечений: для этого у них есть семья...» [3]. Таким образом, И.А. Ильин подчеркивал важность влияния человеческий чувств на семейно-брачный союз, в рамках которого осуществляется ценностная преемственность поколений и происходит развитие аксиосферы бытия человека.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в научном воззрении XIX-XX веков вопросы семьи, брака, родительства, любви и человеческих чувств занимали центральное место и активно изучались исследователями разных гуманитарных наук, в том числе философии. Нельзя прийти к однозначному выводу о значимости семейно-брачных отношений в вопросах изучения аксиосферы бытия человека, однако очевидно, что исторический опыт их исследования заложил основы современной аксиологии. В русской философии прошедших веков семья являлась высочайшей ценностью человека и повсеместно оценивалась как главный социально образующий фактор. Такие понятия, как вера, любовь, уважение, верность, супружеский союз, почитались в наивысшей степени и являлись основой формирования семьи. Именно в контексте этих дефиниций и строилась отечественная семейная философия. На сегодняшний день в период активных общественных трансформаций, изучение наследия российской научной философской мысли первостепенно важно в контексте исследования аксиологических проблем общества носит едва ли не первостепенный характер. Именно семья, как связующее звено между отдельной личностью и культурой всего общества в целом, закладывает основы для существования и развития всей человеческой цивилизации. Брак и семья являются отражением всех культурных и духовных трансформаций общества, и именно внутри этих социальных ячеек закладываются те актуальные современным реалиям ценностные установки, без которых невозможно гармоничное существование человека.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бердяев Н.А. «Смысл творчества». М., 2010. 772 с.
2. Гурджиян М.В. Русская философия о природе семьи и брака // Теория и практика общественного развития. 2015. №22. С. 200-202.
3. Ильин И.А. Путь к очевидности. М., 1993. 431 с.
4. Розанов В.В. В мире неясного и нерешенного / под общ. ред. А.Н. Николюкина. М., 1995. 461 с.
5. Сочинения: в двух томах / В.С. Соловьев; [общ. ред. и сост. А.Ф. Лосева и А.В. Гулыги; примеч. С.Л. Кравца и др.]. Москва: Мысль, 1988. Т. 2. 1988. 822 с. ISBN 5-244-00194-2.
6. Федоров Н.Ф. Философия общего дела: в 2 т. Т. 1. М., 2003. 699 с.

© Москалев Е.Н., 2023.